

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

12. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
7th INTERNATIONAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

22-24 EYLÜL / SEPT. 22-24, 2023, TAVŞANLI / KÜTAHYA / TÜRKİYE

BİLDİRİ KİTABI
PROCEEDING BOOK

ISBN: 978- 605-72754-5-5

KIRSAL TURİZMİN KIRSAL ALANLARIN KALKINMASININ DESTEKLENMESİNDE ÖNEMİ: AZERBAIJAN ÖRNEĞİ

Arzu HÜSEYN

Azerbaycan Turizm ve İşletme Üniversitesi, İşletme Bölümü, Bakü

Corresponding author e-mail: a.huseyn@atmu.edu.az

ORCID: 0000-0002-3326-9159

Özet

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 10 milyonluk nüfusunun yüzde 47'si köylerde yaşamakta ve istihdam edilen nüfusun yüzde 36'sı ülkede gelirin düşük olduğu tarım sektöründe çalışmaktadır. 2000'li yılların başından itibaren petrol gelirlerinin artmasıyla birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de hızla gelişmiş, ülkenin kırsal alan ve kentler arasındaki kalkınmada dengenin sağlanması ile ilgili çağrılar yaranmıştır. Azerbaycan Hükümeti bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak için dört kalkınma programı kabul etmiş ve uygulamıştır. Azerbaycan'da ekonomik büyümenin kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için köyler ve kentler arasındaki kalkınma dengesinin sağlanması öncelikli bir meseledir. Özellikle kırsal turizm, kırsal alanların kalkınmasında, kırsal nüfusa istihdam sağlanmasında, gelirlerinin artırılmasında ve yoksulluğun azaltılmasında istisnai bir rol oynayabilir. Araştırmamız, Azerbaycan Hükümeti'nin kırsal alanların kalkınmasında turizmin rolünü dikkate aldığını gösteriyor. Zengin petrol ve gaz rezervlerine sahip olan Azerbaycan, bu ürünlerin ihracatından elde edilen gelirden yararlanarak kırsal alanlarda kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik altyapı projeleri yürütmektedir. Araştırmamız ayrıca kırsal turizmin geliştirilmesinin Azerbaycan'da köylerle kentler arasında dengeli kalkınma hedefine hizmet ettiğini göstermektedir. Bu makalenin amacı kırsal turizmin ekonomik ve sosyal faydalarını Azerbaycan'ın kırsal alanlarının kalkınması açısından incelemektir.

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, kırsal turizm, kırsal alan, istihdam, turizm gelirleri

THE SIGNIFICANCE OF RURAL TOURISM IN FOSTERING THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS: A CASE STUDY OF AZERBAIJAN

Abstract

47 percent of the 10 million population of the Republic of Azerbaijan live in villages and 36 percent of the country's population is engaged in agriculture sector which has a low average monthly nominal wage in the country. Since the beginning of the 2000, Baku (the capital of Azerbaijan) developed rapidly with the increase in oil revenues and the challenges related to maintaining the balance between development of the villages and cities of the country emerged. The government of Azerbaijan adopted and implemented four development programs in order to accelerate regional development.

At present, it is a priority to ensure a balance between development of villages and cities in order to make an economic growth inclusive and sustainable in Azerbaijan. From this point of view, rural tourism can play an exceptional role in the development of rural areas, providing employment to the rural population, increasing their income and reducing poverty. Our research shows that the Government of Azerbaijan takes into account the role of tourism in the development of rural areas.

Azerbaijan, which has rich oil and gas reserves, implements infrastructure projects aimed at the development of rural tourism by taking advantage of oil revenues. Our research also shows that the development of rural tourism serves the goal of achieving balanced development between regions and cities in Azerbaijan. The purpose of this article is to examine the economic and social benefits of rural tourism in terms of the development of rural areas of Azerbaijan.

Key words: Azerbaijan, rural tourism, rural area, employment, tourism revenues

1. Giriş

Sayısı 10 milyon olan Azerbaycan Cumhuriyeti nüfusunun yüzde 47'si kırsal kesimde yaşamaktadır. 2022 yılı verilerine göre istihdam edilen nüfusun yüzde 36'sı ülkede aylık ortalama nominal ücretin en düşük olduğu tarım sektöründe çalışıyor. 2000'li yılların başından itibaren petrol gelirlerinin artmasıyla birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü hızla gelişmiş, ülke nüfusunun geliri artmış (Khalilov ve ark. 2021), ülkenin köyleri ve şehirleri arasındaki kalkınma dengesinin korunmasına ilişkin zorluklar yaşanmıştır. Dolayısıyla 2022 yılı verilerine göre ülkenin ekonomik potansiyelinin %71'i, Azerbaycan topraklarının %2,4'ünü ve nüfusunun %22,7'sini (2,3 milyon) oluşturan Bakü'de yoğunlaşmıştır. Aynı zamanda ülkenin ekonomik potansiyelinin yalnızca %29'u, ülke topraklarının %97,3'ünü ve nüfusunun %77,3'ünü oluşturan bölgelerde yoğunlaşmıştır. Öte yandan, sadece başkent ile bölgeler arasında değil, aynı zamanda üretim düzeyi açısından bölgelerin kendi arasında da eşitsizlik sürmektedir. Bakü şehri Sumgayıt (nüfus sayısı 346.000) ve Gence (nüfus sayısı 335.000) şehirleriyle karşılaştırsak, üretim düzeyi açısından 19 ila 70 kat, nüfus sayısı açısından ise 6,6 ila 6,9 kat fark olduğu ortaya çıkar.

Azerbaycan Hükümeti'nin, 2004 yılından bu yana bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak için dört kalkınma programı kabul ettiği ve uyguladığı bir gerçektir. Şu anda Azerbaycan'da kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için köyler ve şehirler arasındaki kalkınma dengesinin sağlanması öncelikli bir konudur. Kırsal alanların kalkınması, kırsal nüfusa istihdam sağlanması, gelirlerinin artırılması ve yoksulluğun azaltılmasında kırsal turizmin müstesna bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Yaptığımız araştırmalar, Azerbaycan Hükümetinin kırsal alanların kalkınmasında turizmin rolünü dikkate aldığını gösteriyor. Bu çerçevede 2016 yılında kabul edilen turizmin geliştirilmesine yönelik Stratejik Yol Haritası, kırsal alanların kalkınmasında ve buradaki nüfusa istihdam sağlanmasında kırsal turizmin önemine vurgu yapmıştır (ACUTSYH, 2016). Şöyle ki, Azerbaycan'da "Şehirden Köye" ve benzeri projelerin hayata geçirilmesiyle kırsal turizmin bölgelerin kalkınmasındaki rolünün artırılmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca Azerbaycan'ın Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Stratejisi'ne göre 2026 yılına kadar şehir ile kırsal kesim arasındaki yaşam standardı farklılıklarının azaltılması yoluyla bölgelerin toplam ürün miktarı içindeki payının %35'ten %42'ye çıkarılması hedefleniyor. Söz konusu Strateji'ye göre, turizm potansiyeli olan köylerde "köy tatili" konseptine göre turizm altyapısı oluşturulacak ve köylerde misafirlere kiralanmış konut sayısı 2026 yılına kadar yüzde 20 oranında artırılabilecek (ACSEKS, 2022).

Araştırmalarımız, 8 iklim çeşidine sahip bir ülke olarak Azerbaycan'ın kırsal turizmin geliştirilmesi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olan Azerbaycan, bu ürünlerin ihracatından elde edilen geliri değerlendirerek kırsal bölgelerde kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik altyapı projeleri yürütüyor. Kuşkusuz, kırsal turizmin geliştirilmesi, Azerbaycan'ın bölgeler ve şehirler arasında dengeli kalkınma hedefine hizmet etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan'ın kırsal alanlarının kalkınması açısından kırsal turizmin ekonomik ve sosyal faydalarını incelemektir.

2. Devlet programlarında kırsal kalkınma ve kırsal turizm konusu

2000'li yılların başından itibaren Azerbaycan'da petrol gelirlerinin artmasıyla birlikte başkent Bakü hızla gelişmiş, ülkenin köyleri ve şehirleri arasındaki kalkınma dengesinin korunmasında zorluklar ortaya çıkmıştır. Bölgelerin kalkınması yönünde acil tedbirler almaya başlayan Azerbaycan Hükümeti, 11 Şubat 2004 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Bölgelerinin Sosyo-Ekonomik Kalkınması Devlet Programı (2004-2008 yılları) kabul etti. Turizmin, bölgelerin kalkınmasındaki rolüne vurgu yapılan Program'da turizmin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalardan söz edilmektedir (ACBSEKDP, 2004). Bu Program'ın hayata geçirilmesinin ardından 14 Nisan 2009 tarihinde Bölgelerin 2009-2013 Yılları Sosyo-Ekonomik Kalkınmasına İlişkin İkinci Devlet Programı kabul edildi. Söz konusu Program'da 2009-2013 yıllarında bölgelerde turizmin gelişmesinin sağlanması öncelikli konu olarak ilan edilmiştir.

27 Şubat 2014 tarihinde, Bölgelerin 2014-2018 Yılları Sosyo-Ekonomik Kalkınmasına İlişkin Üçüncü Devlet Programı'nda da turizmin gelişimi ön plandaydı. Program'da, turizm sektörünün gelişim yönleri olarak; ülkenin tüm bölgelerinde turizm faaliyetlerini teşvik etmek ve bu alana yatırım çekmek amacıyla modern bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla tanıtım çalışmalarının yaygınlaştırılması, bölgelerde turizm ve rekreasyon alanlarında uygun altyapının oluşturulması, çeşitli turizm türlerinin geliştirilmesi, yeni turizm rotalarının oluşturulması, turizm sektöründe çalışan personelin mesleki eğitim düzeyinin artırılması suretiyle bölgelerdeki turizm hizmetlerinin kalitesinin daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, bölgelerde çeşitli kategorilerde yeni otellerin ve diğer konaklama tesislerinin, turizm hizmet tesislerinin oluşturulmasının desteklenmesi vb. hususlar yer almaktadır. Bu Program'ın uygulanması sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı 20 Nisan 2018 tarihli Kararname ile turizm alanında devlet yönetimini geliştirmek amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Kurumu kuruldu.

Bu gelenek, 29 Ocak 2019 tarihinde kabul edilen Bölgelerin 2019-2023 Yılları Sosyo-Ekonomik Kalkınmasına İlişkin Dördüncü Devlet Programı'nda da sürdürüldü. Dördüncü Devlet Programı'nda, bölgelerde turizm türlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi ile birlikte turizm alanında sunulan hizmetlerin kalitesinin daha da artırılması, kırsal yeşil turizm, etno-turizm, ekolojik turizm, kış turizmi, sınır ötesi turizm vb. dahil olmak üzere bölgelerdeki çeşitli turizm türlerinin geliştirilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılması, kırsal yeşil turizm faaliyetleriyle uğraşan girişimcilere kredi ve hibe verilmesi yönünde çalışmalar yapılması, turizm hizmeti sunan örnek bir çiftlik (şarapçılık, arıcılık, balıkçılık vb.) modelinin oluşturulması gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ön görülmüştür (ACBSEKDP, 2019).

Aynı zamanda 6 Nisan 2010 tarihinde kabul edilen "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Turizmin Geliştirilmesine İlişkin 2010-2014 Yılları Devlet Programı"nda ülkemizdeki turizm türlerinin (kırsal, sağlık, ekolojik, kültürel, sosyal, ticari, sportif, dini, özel ilgi arz eden vb.) gelişmesi için geniş fırsatların bulunduğu belirtilerek, ülkenin tüm bölgelerinde turizm faaliyetlerinin canlandırılacağı vurgulanmıştır (ACTGDP, 2010).

Bölgelerin ve turizmin geliştirilmesine yönelik devlet programlarına ağırlıklı olarak genel turizmin geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar yansıtılmış, kırsal turizmle ilgili konulara aralıklarla yer verilmiştir. 2016 yılında kabul edilen "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Uzmanlaşmış Turizm Endüstrisinin Geliştirilmesine Yönelik Stratejik Yol Haritası" ve "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Tarım Ürünlerinin Üretimi ve İşlenmesine İlişkin Stratejik Yol Haritası" olarak adlandırılan iki belgede, doğrudan kırsal turizmin kalkınmasına yer verilmiştir.

Uzmanlaşmış Turizm Endüstrisinin Geliştirilmesine Yönelik Stratejik Yol Haritası'nda, turizm sektörünün gelişiminin bölgelerin istihdamı ve sosyo-ekonomik kalkınmasını olumlu yönde etkilediğinin altı çizilmiştir. Dolayısıyla bu sektörde kaydedilen herhangi bir ilerlemenin, sadece şehirlerde değil, eş zamanlı olarak kırsal turizm, plaj ve inanç turizmi gibi birçok turizm çeşidinin geliştirilmesi yoluyla bölgelerde ve kırsal alanlarda da istihdam olanaklarının yaratılmasını teşvik ettiği belirtilmektedir (ACUTSYH, 2016.).

Kırsal turizmin geliştirilmesiyle bireysel girişimcilik alışkanlıklarının kazandırılması, kırsal alanlarda belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve başta kadınlar olmak üzere nüfusun istihdamının artırılması mümkün olmaktadır. Bunun için sürdürülebilir turizm potansiyelinin kullanımına ilişkin bir takım hedefe yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Uzmanlaşmış Turizm Endüstrisinin Geliştirilmesine Yönelik Stratejik Yol Haritası'nda "Azerbaycan'da kırsal turizmin geliştirilmesi" ile ilgili eylem planının hazırlanması konusu da yer almaktadır.

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Tarım Ürünlerinin Üretimi ve İşlenmesine İlişkin Stratejik Yol Haritası"nda, kırsal turizmin, kırsal alanların kalkınması açısından önemi vurgulanmakta, önümüzdeki yıllarda kırsal turizmin ve çeşitli hizmet alanlarının geliştirilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi çerçevesinde bir dizi çalışmaların yapılacağı belirtilmektedir (ACTÜÜİSYH, 2016).

2022 yılında kabul edilen "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2022-2026 Yılları Sosyo-Ekonomik Kalkınma Stratejisi"nde de ekonomik büyümenin kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için köyler ve şehirler arasında bir kalkınma dengesinin beklendiği belirtilmektedir. Şehirlerde olduğu gibi köylerde de modern sosyo-ekonomik altyapının önemli unsurları olan eğitim kurumları, sağlık kurumları, kültür merkezleri, önemli belediye ve kalkınma hizmetleri dijital teknolojiler temelinde yaratılmaktadır. Bütün bunlar kentsel ve kırsal alanlar arasındaki yaşam standardı farkını önemli ölçüde azaltıyor. Köy planlaması ve yerleşimi sırasında bölgenin ekonomik değer zincirindeki mevcut ve potansiyel rolü dikkate alınır (ACTÜÜSYH, 2016).

Gelecekte şehir ile köy arasındaki yaşam standardı farklılıkları azaltılacaktır. Bölgelerin ekonomik ve doğal potansiyeli etkin bir şekilde kullanılacak, özel yatırımların çekilmesi teşvik edilecek, yeni şartlara uygun bölgesel kalkınma mekanizmaları devlet tarafından desteklenecektir. Bunun sonucunda bölgelerin toplam ürün miktarı içindeki payı %35'ten %42'ye çıkarılacaktır. Bu Strateji'de, turizm potansiyeli olan köylerde "köy tatili" konseptine uygun turizm altyapısının oluşturulması, kırsal alanların turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik Eylem Planı'nın uygulanması, 8 köyde turizmle ilgili altyapı çalışmalarının yapılması, köylerde misafirlere kiralanan ev sayısında toplam yüzde 20 artış sağlanmasının planlandığı belirtilmiştir (ACSEKS, 2022).

3. Kırsal turizmin sosyo-ekonomik etkileri

Dünya turizm endüstrisinde kırsal turizm, turizm çeşitleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla büyük şehirlerden uzakta sakin, yeşil bir köşede dinlenmeyi tercih eden kişiler, bu ortamın fiziksel ve psikolojik onarıcı etkilerinden faydalanabilmektedir (Karafaki ve Yazgan, 2012). Kırsal turizm (tarım turizmi), tarım ve turizm sektörlerinin kesişmesi sonucu ortaya çıkan, köylere için önemli miktarda yatırım gerektirmeyen ve mevcut kaynakları kullanan yeni bir gelir kaynağıdır. Turizmin gelişmesi yoluyla kırsal alanlardaki faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, özellikle tarımın ana gelir kaynağı olmadığı bölgelerde gıda ve yerel el sanatları üretiminin teşvik edilmesi için bir fırsattır (Nikolova ve Pavlov, 2021). İnsanların kırsal alanda dinlenme alışkanlığı ve "kırsal turizm" akımının kökeni çok eskilere dayanmaktadır. Bir başka deyişle, bu tür rekreasyon (seyahat) aslında uzun yıllardır insanların gürültülü şehirlerden uzaklaşarak yaz aylarını kırsal bölgelerde yaşayan akrabalarıyla birlikte geçirme isteği üzerine oluşmuştur. Kırsal turizm, turistlerin kırsal yaşam tarzına çekilmesinin yanı sıra tarımsal faaliyetlere katılımının sağlanmasıdır (USAID ve DTK, 2020).

Kırsal turizm ve tarım turizminin çiftçiler, köylüler ve kırsal alanlar için bir takım faydaları vardır;

- Tarım turizmi, köylerin sosyo-ekonomik kalkınmasına ivme kazandırır,
- Nüfusa yeni istihdam olanağı sağlar,
- Bölgelerin doğal ve ekonomik potansiyelinin daha verimli kullanılmasında önemli rol oynar,
- Sosyo-kültürel hizmet alanlarının gelişmesine zemin hazırlar,
- Tarımın gelişmesine katkıda bulunur,
- Çevrenin korunması için koşullar yaratır,
- Kültürel ilişkilerin oluşturulmasında ve maddi değeri olmayan mirasın korunmasında önemli rol oynar,
- Geleneksel üretim/zanaat alanlarının korunmasına (slow food) destek sağlar,
- Yerel mutfak geleneklerinin (slow food) korunmasına yardımcı olur;
- Tüketici pazarında yeni bir segmentin oluşturulmasını destekler,
- Misafirlere yönelik turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesini sağlar,
- Şehirden köye seyahatin fiyatı düşüktür, uçak bileti ve vize almaya gerek duyulmamaktadır.

Azerbaycan'da turizmin ve tarımın gelişmesi için yeterli potansiyel mevcuttur. Şu anda, Azerbaycan'ın köyler dâhil farklı bölgelerinde turistlere konaklama ve yemek konusunda çeşitli hizmetler veriliyor olmasına rağmen, bu hizmetler yeterli düzeyde değil. Dolayısıyla kırsal alanda yaşayan ev sahiplerine turizm alışkanlığının kazandırılması, kırsal bölgede çalışan nüfus sayısının arttırılması, kırsal turizm alanında hizmet altyapısının

güçlendirilmesi, kırsal bölge evlerinde turizm hizmet kalitesinin iyileştirilmesi gibi hususlar, alternatif turizm türlerinin ve bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan faktörler arasında yer almaktadır.

Kırsal yeşil turizm, aynı zamanda büyük yatırımları çekmeden küçük ölçekli girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesinde de rol oynamaktadır. Azerbaycan'da kırsal turizm, kırsal alanlardaki küçük işletmelerin gelişmesinde büyük bir perspektife sahiptir. Bu yöndeki gelişme, kırsal kesimde orta sınıfın oluşumunu olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca kırsal turizm, sosyal ve ekonomik açıdan gelişmemiş uzak köylerde gençlerin istihdamının sağlanması ve başka bölgelere taşınmasının önüne geçilmesi açısından güçlü bir araç olabilir. Yani bu tür faaliyetler, işsizlik sorunu yaşayan ve bu nedenle memleketlerini terk etmek zorunda kalan gençlere yeni istihdam fırsatları sunabilir (Hüseyn, 2021).

Aynı zamanda kırsal turizmin geliştirilmesiyle bireysel girişimcilik alışkanlıklarının kazandırılması, kırsal alanlarda belediye hizmetlerin geliştirilmesi ve başta kadınlar olmak üzere nüfusun istihdamının arttırılması mümkün olabilmektedir (ACTÜÜSYH, 2016).

Azerbaycan'da uygulanan kendi kendini istihdam programı çerçevesinde kırsal kesimde yaşayan işsiz vatandaşların, turistlere evlerinde hizmet sunmaları destekleniyor (DİA, 2023). Böylece devlet, misafirhane için gerekli olan malzemeleri (kanepeler, koltuklar, masa, sandalye ve yatak takımları, mobilya malzemeleri, buzdolabı, klima, mutfak eşyaları, TV vb.) bu vatandaşlara ücretsiz olarak sağlamaktadır. Ayrıca "Köylerde Girişimciliğin ve Kendi Kendini İstihdamın Geliştirilmesi" projesi kapsamında Guba, Gusar, Haçmaz, Şeki, Zagatala, Gah, Lenkeran, Astara ve Lerik bölgelerinde köy misafir evleri olarak faaliyet gösterecek yeni girişimcilik birimleri oluşturuluyor. Bu da kırsal turizmin gelişmesine destek sağlamaktadır (DİA, 2023).

Azerbaycan'da turizmin geliştirilmesi için yeni bir devlet programı hazırlanırken işgalden kurtarılan topraklarda ve uzak köylerde kırsal turizmin geliştirilmesine özel dikkat verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

4. Azerbaycan'ın kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik olanaklarının değerlendirilmesi

Araştırmacılar, ülke ekonomisinin petrole olan bağımlılığını azaltmak amacıyla kırsal turizm de dâhil olmak üzere turizm sektörünün gelişmesini umut verici buluyor. Dolayısıyla kırsal turizmin gelişmesi, iç turizmin de gelişmesini sağlamakla birlikte dövizin ülkeden çıkmasını engellemektedir. Azerbaycan'ın doğal koşulları, zengin kültürel ve doğal kaynakları, uygun iklim koşulları iç ve dış turizmin gelişmesi için geniş fırsatlar yaratmaktadır. Elbette bu fırsatın verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için bir dizi çalışmaların daha yapılmasını gerekmektedir.

Bağımsızlığın ilk yıllarında çeşitli sübjektif ve objektif faktörler Azerbaycan'da kırsal turizmin gelişmesine engel olsa da artık sorunlar geride bırakılmış ve kırsal turizmin gelişmesi için geniş ufuklar açılmıştır (Hüseyn, 2008).

Yapılan araştırmalar, Azerbaycan'da kırsal turizmin hızlı gelişiminin 20. yüzyılın 80'li yıllarına denk geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla o dönemde Bakü ve Aran bölgelerinde yaşayan insanlar, yazda kırsal bölgelerde geçici mesken kiralarak dinleniyorlardı. Doğal olarak, kitle akışının ana kısmı nüfusun orta ve düşük gelirli sınıfıydı. Böylece yukarıda gösterildiği gibi başlamış olan kırsal turizm son dönemde daha hızlı gelişmektedir (Esedov, 2009).

Kırsal turizmin geliştirilmesi her ülkede, özellikle nüfusun yaklaşık yarısının kırsal kesimde yaşadığı Azerbaycan gibi ülkelerde oldukça önemlidir. Çünkü kırsal turizm, kentsel çevrenin köy ortamıyla değiştirilmesinin yanı sıra, kırsal alanlarda küçük işletmelerin gelişmesinin, tarım ürünlerinin doğrudan tüketicilere ulaştırılmasının sağlanması ve bölgelerin mevcut potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılması açısından da ayrı bir öneme sahiptir.

12. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ / 7 th INTERNATIONAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
22-24 EYLÜL / SEPTEMBER 2023 TAVŞANLI / KÜTAHYA

Şekil 1. İç turizm, kalış süresi, %

İstatistiksel verilere dayanarak kalma süresinin ağırlıklı olarak 1-3 ve 4-7 gün olduğunu söyleyebiliriz. Kalış sürelerinden, insanların en fazla 1 hafta dinlenmeyi tercih ettikleri anlaşılıyor. Ancak dünyada ve ülkemizde küresel ısınma nedeniyle iç turizmin ve kırsal turizmin gelecekte gelişeceği giderek daha fazla dile getiriliyor. Bu fırsatın değerlendirilebilmesi için ülkede kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Şekil 2. Seyahat amaçlarının büyük kentlere göre dağılımı, % (2022)

Azerbaycan'da yerli turist sayısı 2021 yılında 3,4 milyon kişi iken, 2022 yılında bu rakam 4,4 milyona yükseldi (DİK, 2023). Turizm harcamaları 2021'de 2,3 milyar manat, 2022'de ise 3 milyar manat olarak gerçekleşti.

Şekil 3. İç turizm harcamalarının yapısı, %

Kırsal turizmle ilgili istatistikler tahmine dayanmaktadır. Çünkü insanların yakınlarının evlerinde ya da kendi evlerinde kaldığına dair kesin bir sayım yapılmamaktadır. Bu konuda belediyelerin faaliyetlerinin ve kamu-özel işbirliklerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Agro turizm (tarım kaynaklı turizm) gelişimini belirleyen faktörlerin etkisini değerlendirmek için istatistiksel veriler yeterli değildir. Bu nedenle, Kabala ve İsmayılı illerinde kırsal nüfusun tarım turizmine ve turistlere karşı tutumunu netleştirmek için bir anket yapıldı. Görüşleri sorulan kişiler, kırsal turizme yatırım yapma ve agro turizm hizmetlerini yaygınlaştırma isteğine "hayır", agro turizmin gelişmesiyle ilgili kredi almakta zorluk çekip çekmedikleri sorusuna ise "evet" yanıtını verdi (Yusifova, 2023).

Devlet Turizm Ajansı, Küçük ve Orta Ölçekli Biznesin Kalkınması Ajansı (KOBİA) ve Devlet İstihdam Ajansı'nın desteğiyle Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde kır evleri projesi başlatıldı. Bölgelerde bulunan otel fiyatlarının yüksek olması sorunu çerçevesinde kır evleri alternatif rol oynuyor. Bu hem turistler hem de köylülere fayda sağlıyor. Bu alanda daha fazla farkındalık sağlanmalıdır. Azerbaycan'da kır evlerinin tek portalda birleştirilerek vatandaşın kullanımına sunulması, insanların istediği bölgede kır evi bulmasını kolaylaştıracaktır.

2019 yılında Azerbaycan'da "Şehirden Köye" tarımsal ekolojik turizm projesi başlatıldı, ancak 2020 yılında yaşanan COVID-19 salgını bu alanda yapılan çalışmalarını ciddi şekilde etkiledi. Adı geçen proje, tarım sektörünün geliştirilmesi yoluyla kırsal turizmin oluşturulmasına yönelik bir çalışmadır. Tarımsal ekolojik turizmin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal alanların gelişimine ivme kazandırmanın yanı sıra ülkeler arası kültürlerin entegrasyonuna da katkıda bulunacaktır.

Düzenlenen festivaller ve tatiller de kırsal turizmin gelişmesinde özel bir rol oynamaktadır (Dalgın ve ark. 2016). Örneğin, belli festival ve kutlamaların düzenlenmesiyle (Göyçay'da Nar Bayramı, Şeki'de Çovgan Bayramı, Guba'da Elma Bayramı, Gabele'de Reçel Festivali vb.) kırsal turizmin yanı sıra iç turizmin de geliştirilmesi mümkündür. Nevruz Bayramı'nda vatandaşlara verilen 1 haftalık tatili iyi değerlendirmek mümkün olmaktadır (Hüseyn, 2008). Nevruz Bayramı ve şenlikler tarımla ilgili etkinliklerdir. Ülkedeki kent nüfusunun yüzde 80'den fazlasının köylere bağlı olduğu dikkate alındığında bu kutlama ve şenliklerin yapılmasının olumlu sonuçları görülebilir.

Azerbaycan'da sürdürülebilir kırsal turizm için birçok temel alanın geliştirilmesi gerekmektedir. Burada amaç küçük ölçekli girişimciliği, özellikle de kadınların gelirini artırmak ve kırsal geçim kaynaklarını çeşitlendirmek olmalıdır (Heikkilä ve ark. 2014).

Kırsal alanlara yönelik kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli kalkınma planlarının hazırlanması sürecinde kırsal turizmin geliştirilmesine de özel önem verilmelidir. Kalkınma planlarının hazırlanması aşamasında yerel yürütme otoritelerinin Devlet Turizm Ajansı ile işbirliğini derinleştirilmesi gerekmektedir. Kırsal turizmin geliştirilmesi yönünde hem belediyeler hem turizm kurumları hem de yürütme organları birlikte çalışmalıdır. Bu, çiftçi için yeni iş ve ek gelirin yanı sıra tarım için de iyi bir kaynaktır.

5. Sonuç ve Öneriler

Azerbaycan'ın ekonomik potansiyelinin ve nüfusunun önemli bir kısmının Bakü şehrinde yoğunlaşması, ülkenin ikinci ve üçüncü şehirleri olan Sumgayıt (nüfus sayısı 346 bin) ve Gence (nüfus sayısı 335 bin) ile karşılaştırıldığında üretim düzeyi açısından 19 ila 70 kat, nüfus sayısı açısından ise 6,6 ila 6,9 kat farka yol açmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki sıra büyüklük kuralına (rank-size rule) göre ülkedeki en büyük nüfusa sahip şehrin (çoğu durumda başkentin) nüfusu ile ikinci büyük şehrin nüfusu arasındaki fark 2 kat civarındadır.

Öte yandan nüfusun, maaşın bölgelere göre daha yüksek olduğu başkentte yoğunlaşması kırsal turizm açısından büyük bir potansiyel yaratıyor. Böylece Bakü şehri, Sumgayıt ve Hırdalan şehirleriyle birlikte Abşeron yarımadasında yer almakta olup, bağımsız uzman tahminlerine göre yarımada'nın nüfus sayısı 4,6-5 milyon arasında değişiklik göstermektedir. Azerbaycan'ın nispeten yüksek gelirli nüfusunun yaşadığı Abşeron yarımadasının iklimi, ülkenin en az yağış alan (200-400 mm) ve en rüzgârlı bölgelerinden biridir. Bölgede çöl, yarı çöl, bozkır ve dağ-çayır manzaraları bulunmaktadır. Bu, Abşeron yarımadasında yaşayan nüfusun bir kısmının kırsal turizmin potansiyel kullanıcısı olabileceği anlamına geliyor.

Azerbaycan, yerli turist sayısını 2022 yılında 4,4 milyondan 2026 yılında 5,3 milyona çıkarmayı hedefliyor. Bu bakımdan mevcut potansiyelden faydalanılabilir. Kırsal turizm, küçük girişimciliği geliştirebilir, istihdam sorununun çözümüne katkıda bulunabilir, kırsal nüfusun gelirini artırabilir ve sosyal refahını iyileştirebilir. Bunun için devletin bu alanda bazı tavizler vermesinin ve teşvik edici çalışmalar yapmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Örneğin, turistik bir bölgede yaşayan ve normal ihtiyaçları karşılayan bir eve sahip olan köy sakinlerine çok düşük faizli uzun vadeli krediler sağlamak, hem onların kendi kendini istihdamını sağlayabilir hem bu faaliyetten devlet bütçesine aktarılan para miktarını artırabilir hem de ve nüfusun düşük gelirli kesimi bu turizm çeşidinden ucuz fiyata yararlanabilir.

İç turizmin sürdürülebilir gelişimi için stratejik, kurumsal ve finansman temellerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla ulusal ve bölgesel düzeyde esnek bir koordinasyon mekanizmasının oluşturulması, turizm ve rekreasyon bölgeleri ile turizm tesislerinin yönetiminin geliştirilmesi ve sektörün kamu özel işbirliği modeli temelinde sürekli finansmanının sağlanması amacıyla Turizm Geliştirme Fonu kurulması yerinde olacaktır. Aynı zamanda "turizm tahsilatından" elde edilen gelirlerin turizm pazarlama ve altyapı projelerine harcanması konusunda da uygun bir mekanizmanın geliştirilmesi gerekmektedir.

Almanya, Macaristan ve bazı ülkelerdeki kırsal turizm bölgesinde turizm amaçlı yatak sayısı 9'un altında olan ev sahibinden vergi tahsil edilmemektedir. Şu anda Devlet Turizm Ajansı kırsal konukevlerinin kayıtlarını tutmaktadır. Bu gelişme, söz konusu kır evlerinin vergilendirilmesinin ilk adımıdır. Tek seferlik 30 veya 50 AZN tutarında bir ücret ödenmesi ve ev sahiplerinin 3 ayda bir rapor vermesi iyi olurdu. Kırsal turizmin gelişmesi için sübvansiyon sağlanması faydalı olabilir. Kırsal turizmin gelişme potansiyeli tam olarak değerlendirilememektedir ve bu yöndeki faaliyetlerin güçlendirilmesi gerekmektedir.

İşgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur'un ekonomik bölgeleri, yakın zamanda kullanılmaya başlanacak büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu destinasyonlarda kırsal turizm, dağ turizmi, ekolojik turizm ve ekstrem turizm daha büyük potansiyele sahiptir. Bu bölgelerde uluslararası standartlara uygun havalimanlarının inşası, ilçeler arası ve köyler arası yolların yeniden inşası ve yeni yolların yapımı kırsal turizmin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Kırsal turizmin gelişimi, ulaşımın ve ulaşım altyapı alanlarının gelişmesiyle bir kompleks oluşturmaktadır. Bütün bunlar, ülkede uygulanan altyapı projelerinin kırsal turizmin gelişmesinde özel bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Kırsal turizmin teşvik edilmesinin yanı sıra turizm açısından önem taşıyan özel yatırımların ekonomik açıdan karlı hale getirilmesi yönünde çeşitli teşvik mekanizmaları geliştirilebilir. Turizmi teşvik mekanizmaları çerçevesinde vergi, gümrük imtiyazları, su, elektrik, doğalgaz vb. hatlara bağlantı maliyetlerinin karşılanması, yol altyapısının oluşturulması ve onarılması amacıyla yapılan harcamaların bir kısmının karşılanması, konaklama tesisleri bağlamında inşa edilen ve teslim edilen odabaşına yapılan harcamaların sübvansiyonu gibi kolaylıkların sağlanması değerlendirilebilir, ayrıca kırsal turizme yönelik dijital tanıtım platformları yaygın olarak kullanılabilir.

Tüm bunların yanı sıra ilçeler arası kaliteli otobüs yolcu taşımacılığı hizmetlerinin düzenlenmesi, kırsal turizmin gelişmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2022-2026 Yılları Sosyo-Ekonomik Kalkınma Stratejisi" esas alınarak 2026 yılına kadar turizmin geliştirilmesine yönelik hazırlanacak devlet programlarında kırsal turizmin geliştirilmesine özel önem verilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz.

6. Kaynakça

ACSEKS. (2022)Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2022-2026'da sosyo-ekonomik kalkınma stratejisi. Bakü – 2022. <https://e-qanun.az/framework/50013>

ACTÜÜİSYH. (2016). Azerbaycan Cumhuriyeti'nde tarım ürünlerinin üretimi ve işlenmesine yönelik Stratejik Yol Haritası. Bakü – 2016. <https://e-qanun.az/framework/34254>

ACUTSYH. (2016). Azerbaycan Cumhuriyeti'nde uzmanlaşmış turizm endüstrisinin geliştirilmesi için Stratejik Yol Haritası. Bakü – 2016. <https://e-qanun.az/framework/34254>

ACBSEKDP. (2019). Azerbaycan Cumhuriyeti bölgelerinin 2019-2023 yıllarında sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik Devlet Programı. Bakü – 2019. <https://e-qanun.az/framework/41320>

ACBSEKDP. (2004). Azerbaycan Cumhuriyeti bölgelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına ilişkin Devlet Programı (2004-2008).Bakü – 2004. <https://e-qanun.az/framework/4797>

12. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ / 7 th INTERNATIONAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
22-24 EYLÜL / SEPTEMBER 2023 TAVŞANLI / KÜTAHYA

- ACTGDP. (2010). Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 2010-2014 yıllarında turizmin geliştirilmesine ilişkin Devlet Programı. Bakü – 2010. <https://e-qanun.az/framework/19342>
- Dalgın, T., Atak, O., Çeken H. (2016) Festivallerin bir kırsal turizm çekiciliği olarak önemi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi . Cilt: 9 Sayı: 47.
- DİA. (2023). Devlet İstihdam Ajansı. URL: <https://www.dma.gov.az/layiheler/sosial-layiheler> Erişim tarihi: 19.08.2023
- DİK. (2023). Devlet İstatistik Komitesi. Turizm. URL: <https://stat.gov.az/source/tourism/> Erişim tarihi: 17.08.2023
- Esedov, A. (2009). Azerbaycan Cumhuriyeti'nde belediye bütçelerine gelir kaynağı olarak kırsal turizmin geliştirilmesi. AMEA haberleri, İktisadi Bilimler serisi, 2009 № 2, 52-55.
- Heikkilä, J., Poladova, A., & Käärjä, J. (2014). Need for Service Design Development for Sustainable Rural Tourism in Azerbaijan. Baltic Journal of European Studies. 4(2), 83–98.
- Hüseyn, A. (2021). Kırsal turizmin ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına etkilerinin değerlendirilmesi. Agricultural Economics - 2021, № 2 (36), səh.93-103
- Hüseyn, R. (2008). Tarımın çok işlevliliği: küresel ekonomik sistemdeki yeri ve rolü. Bakü, "MBM" yayınevi, 2008, 336 s.
- Karafaki, F., Yazgan, M. (2012) Kırsal Turizme Kavramsal Yaklaşım, Kırsal Turizmin Önemi ve Etkileri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi. 2 (2), 55-58.
- "Kentten Köye" projesi kapsamında ilk tur gerçekleştirildi /-<https://agro.gov.az/az/news/seherden-kendelayihesi-cercivesinde-ilk-tur-bas-tutub> Erişim tarihi: 12.08.2023
- Khalilov, H., & Huseyn, R. (2021). Impact of Oil Revenue Spending on Income Distribution: the Case of Azerbaijan. Economic Alternatives, 4, 622-639. <https://doi.org/10.37075/EA.2021.4.08>
- Nikolova, M., & Pavlov, P. (2021). Interconnection and interdependence of key economic sectors - agriculture and tourism in the conditions of a pandemic crisis. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 21(4), 387-396.
- USAID ve DTK. (2020). Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Devlet Turizm Kurumu. Tarımsal turizm faaliyetlerinin organizasyonuna ilişkin rehber. Baku. https://tourism.gov.az/uploads/documents/1-agritourism_handbook-2020.pdf
- Yusifova, K. (2023). Azerbaycan'da tarımsal turizm organizasyonunun geliştirilmesi. Doktora tezi, Bakü, s. 19